

FUTBOL BILAN PROFESSIONAL SHUG'ULLANADIGAN BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI RIVOJLANISHIGA QO'YILADIGAN GIGIYENIK TALABLAR

Eshtemirov Abbas Normo'min o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi.

EMU University mutaxassislik fanlari kafedrasasi assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709990>

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktab yoshidagi futbolchilarni gigiyenik tarbiyalash masalasi har tomonlama tahlil qilinadi. Bolalar va o'smirlar sportida, xususan futbolda, jismoniy faollikning yuqori darajada bo'lishi bola organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun to'g'ri gigiyenik tarbiya juda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab yoshi inson hayotida jismoniy, ruhiy va psixologik rivojlanishning eng faol davri bo'lib, bu bosqichda to'g'ri shakllangan gigiyena ko'nikmalari nafaqat sog'lom turmush tarzini yuritish, balki sportda yuqori natijalarga erishishga ham xizmat qiladi.

Maqolada futbol bilan shug'ullanuvchi yoshlar uchun jismoniy mashqlardan oldin va keyin bajarilishi lozim bo'lgan gigiyenik talablar, sport formalari va poyabzallarining tozaligi, to'g'ri ovqatlanish, mashg'ulot va dam olish rejimlari, shuningdek, shaxsiy gigiyena (qo'l yuvish, dush qabul qilish, tish tozaligi va h.k.) kabi omillar batafsil yoritilgan. Shu bilan birga, futbolchilarni kasalliklardan muhofaza qilish, ayniqsa, infeksiya va shamollash bilan bog'liq xastaliklarning oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham beriladi.

Maqolada murabbiy, ota-ona va maktab mutaxassislarining futbolchi bolalarda sog'lom hayot tarzini shakllantirishdagi roli alohida o'rin tutadi. Gigiyenik tarbiya nafaqat sog'liqni saqlash, balki bolalarning o'zini o'zi nazorat qilish, shaxsiy intizom va mas'uliyat tuyg'usini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu boisdan, mazkur maqolada berilgan nazariy ma'lumotlar va amaliy tavsiyalar futbol to'garaklari, sport maktablari hamda umumta'lim muassasalarida samarali foydalanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: futbol, gigiyenik tarbiya, jismoniy mashqlar, shaxsiy gigiyena qoidalari, badantarbiya, jismoniy rivojlanish

Annotatsiya

V dannoy statye vsestoronne rassmatrivayetsya vopros gigiyenicheskogo vospitaniya shkolnikov, zanimayushixsya futbolom. V detsko-yunosheskom sporte, osobenno y futbole, vysokaya fizicheskaya aktivnost trebuet soblyudeniya pravilnyx gigiyenicheskix norm, chtoby predotvratit vozmojnoye negativnoye vliyaniye na organizm rebyonka. Shkolnyy vozrast – eto period

aktivnogo fizicheskogo, psixicheskogo i psixologicheskogo razvitiya, i sformirovannyye v eto vremya navyki lichnoy gigiyeny sposobstvuyut ne tolko vedeniyu zdorovogo obraza jizni, no i dostizheniyu vysokix rezultatov v sporte.

V statye podrobno izlozheny gigiyenicheskiye trebovaniya, kotorykh doljny priderjivatsya yunyye futbolisty do i posle trenirovok, vklyuchaya chistotu sportivnoy odejdy i obuvi, pravilnoye pitaniye, rejim truda i otдыха, a takje soblyudeniye lichnoy gigiyeny (mytyo ruk, prinyatiye dusha, uxor za zubami i t.d.). Takje dany prakticheskiye rekomendatsii po profilaktike zabolevaniy, v osobennosti infektsionnykh i prostudnykh.

Osoboye vnimaniye udelayetsya roli trenera, roditeley i pedagogov v formirovaniy u yunyx futbolistov navykov zdorovogo obraza jizni. Gigiyenicheskoye vospitaniye sposobstvuyet ne tolko ukrepleniye zdorovya, no i razvitiye samodissipliny, chuvstva otvetstvennosti i umeniya kontrolirovat svoyo povedeniye. Izlozhenyye v statye teoreticheskiye polozeniya i prakticheskiye sovetyye mogut byt effektivno ispolzovany v futbolnykh seksiyax, sportivnykh shkolax i obshchobrazovatelnykh uchrejdeniyax.

Klyuchevyye slova: futbol, gigiyenicheskoye vospitaniye, fizicheskyye upravleniye, pravila lichnoy gigiyeny, fizicheskoye vospitaniye

Futbol – jismoniy tarbiyaning eng ommaviy va mashhur turlaridan biri bo'lib, bolalarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari futbol bilan shug'ullanganda, ularning organizmlari hali to'liq rivojlanmagan bo'lib, sog'lom o'sish va sport mahoratlarini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun muayyan gigiyenik talablarga rioya qilish juda muhimdir. Ushbu maqolada futbol bilan shug'ullanuvchi yosh yoshdagi bolalarga qo'yiladigan gigiyenik talablar haqida so'z boradi. Futbol bilan professional ravishda shug'ullanadigan boshlang'ich sinf o'quvchilarining kun tartibi, ularga yaratiladigan sharoitlar O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2020 yil 24 –yanvardagi PF-5924 son qarori va 2015 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi №394 sonli Qonuniga muvofiq, amalga oshiriladi. Yosh bolalarda jismoniy tarbiya yuklamalarini miqdori va intensivligini ehtiyotkorlik bilan belgilash kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda og'ir va uzoq davom etadigan mashg'ulotlar organizmga ortiqcha stress keltirishi, asab tizimini charchatishi mumkin. Shuning uchun mashg'ulotlar jarayonida dam olish paytlari, mashg'ulotlar orasida tanaffuslar muntazam bo'lishi lozim. Dam olish vaqtida organizm mushaklari tiklanadi va keyingi mashg'ulotlarga tayyor bo'ladi. Futbol mashg'ulotlari uchun kiyilgan

kiyimlar nafas oluvchi va terni so'rib oladigan matodan tayyorlanishi kerak. Sport kiyimlari to'g'ri o'lchamda bo'lishi lozim, chunki katta yoki juda kichik kiyim harakatlarni cheklaydi va charchoqni tezlashtiradi. Shuningdek, kiyim va poyabzallarni tez-tez yuvib, toza saqlash muhimdir, bu infeksiyalarning oldini olishda yordam beradi. Futbol mashg'ulotlari oldidan va keyin har doim qo'llarni yuvish, dush qabul qilish kerak. Mashg'ulot jarayonida terlash natijasida terdagi mikroorganizmlar ko'payishi mumkin, shuning uchun tana tozaligiga e'tibor berish organizmni kasalliklardan himoya qiladi. Shuningdek, bolalar sport anjomlarini (masalan, to'p, poyabzal) shaxsiy ravishda ishlatishlari kerak. Yosh sportchilar uchun to'g'ri va balanslangan ovqatlanish juda muhim. Organizmning energiya talabini qondirish uchun ovqatda proteinlar, uglevodlar, vitaminlar va minerallar yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Mashg'ulotlardan oldin yengil ovqatlanish va yetarli miqdorda suv ichish organizmga kuch-g'ayratni saqlashda yordam beradi. Shu bilan birga, jismoniy faollik vaqtida suv va minerallarning yo'qolishini to'ldirish zarur. Futbol mashg'ulotlari o'tkaziladigan maydoncha tozaligi va xavfsizligi birinchi darajali ahamiyatga ega. Mashg'ulotlar yopiq va havo harorati yuqori yoki past bo'lgan sharoitlarda cheklanishi lozim. Ba'zida juda issiq yoki sovuq havoda jismoniy faollik salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, maydonchada hech qanday zararli yoki shikastlantiruvchi ob'yektlar bo'lmasligi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari doimiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim. Shu orqali ularning salomatlik holati kuzatilib, jismoniy yuklamalarni belgilashda shifokorlar tavsiyalari inobatga olinadi. Agar bolada jarohat yoki og'riq paydo bo'lsa, tezda mutaxassisga murojaat qilish lozim. Shuningdek, organizmni tiklash uchun zarur bo'lgan reabilitatsiya ishlari ham amalga oshirilishi shart.

Xulosa

Futbol bilan professional shug'ullanadigan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun gigiyenik talablarga rioya qilish ularning sog'lom o'sishi, jismoniy qobiliyatlarini to'liq rivojlantirishi va sportda muvaffaqiyatga erishishida muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar, murabbiylar va maktab jamoasi bolalarning sport mashg'ulotlarida gigiyena va salomatlik qoidalariga qat'iy rioya etilishini ta'minlashi kerak.